

Drs. D. W. Feenstra en Drs. J. H. R. van de Poel

Bedrijfseconomie, Methodologie en Besluitvorming (II)

In de voorgaande aflevering constateerden wij een grote onvrede over de fundamenteën van de bedrijfseconomie. Deze onvrede komt enerzijds tot uitdrukking in methodologische discussies, anderzijds blijkt ook de inhoud van het vakgebied bedrijfseconomie voortdurend ter discussie te staan. Enkele methodologische problemen werden in aflevering I aan de orde gesteld. In deze tweede aflevering gaan wij nader in op een aantal aspecten van de besluitvorming. In de eerste plaats zal worden betoogd dat de klassieke opvatting over het oplossen van problemen relativering en nuancering behoeft. Vervolgens worden enkele psychologische aspecten van de besluitvorming onder de aandacht gebracht. In de derde en laatste aflevering van dit artikel zullen we enkele van deze psychologische aspecten nader bespreken.

3. Het oplossen van problemen in relatie tot de probleemstructuur

Het doel van de bedrijfseconomische analyse is tweeledig. In de theoretische sfeer tracht het vak verklaringen te vinden voor de waargenomen of waar te nemen wijze waarop organisaties problemen oplossen. In de toegepaste sfeer tracht de bedrijfseconomie bij te dragen aan de verbetering van de wijzen waarop problemen worden opgelost (Bouma, 1982). In het verleden heeft de bedrijfseconomie zich hoofdzakelijk bezig gehouden met oplossingsmethoden die aangeduid worden met de term 'calculatorische rationaliteit'. Het accent van de analyse ligt ten gevolge van het doorrekenen van de konsekventies van alternatieven op de besluitvormingsfase van het probleemoplossen en op de calculatorische activiteiten die in die fase kunnen worden verricht door het subject.

Andere activiteiten om tot een besluit te komen krijgen nauwelijks aandacht, terwijl de bedrijfseconomie ook moeite heeft met andere fasen dan die van de besluitvorming. Hierbij komt nog de opvatting dat subjecten hun problemen oplossen door middel van een vaste volgorde van procedures. Die volgorde is 'probleemstelling', 'probleemanalyse', 'besluitvorming' en 'implementatie' (zie bijvoorbeeld Bouma, 1982). Noch de volgorde waarin, noch de wijze waarop verschillende fasen van het probleemoplossen in de praktijk worden gehanteerd, komen evenwel overeen met de veronderstellingen van de theorie.

De belangrijkste oorzaak voor het bestaan van bovengenoemde onvolkomenheden in de bedrijfseconomische discipline ligt in de verwaarlozing van de samenhang tussen 'probleemstructuur' en 'probleemstrategie'. De probleemstructuur betreft de specificatie die het subject (heeft ge-)maakt van het probleem, zijn 'model van de situatie'. De probleemstrategie mondt uit in de keuze uit een aantal mogelijke oplossingsprocedures. De probleemstructuur komt lang niet altijd overeen met de soort structuur die vereist is voor het hanteren van calculatorische oplossingsprocedures. Indien het subject desondanks genoodzaakt is een beslissing te nemen of wel het probleem op te lossen, zal hij zijn toevlucht moeten nemen tot andere oplossingsprocedures dan de calculatorische¹. De volgende relaties zijn derhalve van belang:

- de mate waarin een probleem gespecificeerd is bepaalt welke oplossingsprocedures gebruikt kunnen worden en welke niet;
- een eenmaal gekozen oplossingsprocedure bepaalt welke elementen van deze probleemstelling gespecificeerd moeten worden.

Onze analyse van deze relaties berust op de definities van de begrippen 'probleem', 'probleemstelling' en 'oplossing' (zie ook Bouma, 1982, hoofdstuk I,6). Eerst gaan we in op de oplossingsprocedures.

OPLOSSINGSSTRATEGIEËN

Onder een *probleem* verstaan we een situatie waarin een beslisser een gevoel van dissatisfactie en twijfel heeft ten aanzien van de bereikbaar geachte resultaten resp. de keuze uit alternatieve actiepatronen (Ackoff, 1962). Een *probleemstelling* is een beschrijving van een probleem waarin tenminste de volgende elementen worden gespecificeerd (Ackoff, 1962; Van de Poel, 1981; Bouma, 1982):

- 1 een beslisser, die het probleem heeft;
- 2 één of meer doeleinden van de beslisser;
- 3 twee of meer alternatieve actiepatronen die met meer of minder waarschijnlijkheid één of meer doeleinden geheel of gedeeltelijk kunnen (doen) bereiken;
- 4 onbeheersbare omgevingsvariabelen (actoren en/of factoren) die van invloed zijn op de beschikbaarheid en de doelmatigheid alsmede de doelgerichtheid van de alternatieve actiepatronen;
- 5 twijfel ten aanzien van de keuze uit de alternatieve actiepatronen en dissatisfactie ten aanzien van de verwachte resultaten.

De werkelijkheid is uiteraard dikwijls gecompliceerder dan omschreven in dit model. Bijvoorbeeld, de aanwezigheid van meer dan één beslisser, meerdere doeleinden die niet of nauwelijks op één noemer gebracht kunnen worden en de aanwezigheid van zeer grote aantallen alternatieve actiepatronen. De genoemde vijf punten betreffen de minimum voorwaarden om te kunnen spreken van een probleemstelling.

Onder een *oplossing* verstaan we iedere handeling die het gevoel van dissatisfactie en twijfel bij de beslisser wegneemt. Een noodzakelijk ken-

merk van een oplossing is derhalve dat deze een verandering impliceert in tenminste één van de vijf elementen in de (minimale) probleemstelling. Een classificatie van *oplossingsstrategieën* (oplossingsprocedures) kan worden verkregen door een onderscheid te maken tussen de mate waarin men de 'omgeving' (context) voor verandering vatbaar acht en het al dan niet beschikbaar zijn van geëigende calculatiemethoden. Zie figuur 1.

Figuur 1: *Classificatie van oplossingsstrategieën*

In de eerste plaats kan de relatie tussen de beslisser en de omgeving worden veranderd, hetzij door coöperatie, hetzij door isolatie. Indien aangenomen wordt dat de identiteit van de beslisser niet voor verandering in aanmerking komt, dan kan deze strategie het best worden aangeduid als een poging tot omgevingsverandering. Het gevolg van een geslaagde poging is het beheersbaar worden van een eerder onbeheersbare variabele, of het niet meer relevant zijn van een onbeheersbare variabele. Voorbeelden van deze strategie zijn fusies en andere samenwerkingsverbanden, risicospreiding door het samenvoegen van twee of meer afzonderlijk onbeheersbare variabelen, en allerlei interne aanpassingen waardoor de gevoeligheid voor verstoringen van buiten geringer wordt.

Ten tweede is het mogelijk de doeleinden te veranderen, d.w.z. dat de relatieve prioriteit van de doeleinden wordt gewijzigd. Dit is een strategie

die in de praktijk wel wordt gehanteerd, maar waarover betrekkelijk weinig wetenschappelijk onderzoek is verricht. De aldus bereikte oplossingen hebben het bezwaar dat ze dicht tegen opportunisme kunnen aanliggen. Voorbeelden kan men vinden in de wetgeving en de buitenlandse politiek.

Ten derde kan een verandering worden aangebracht in de verzameling beschikbare middelen (instrumenten), zodanig dat een middel beschikbaar komt dat efficiënt is met betrekking tot het gewenste doel. Deze strategie kan aangeduid worden als een *innovatie strategie*.

Het is ook mogelijk om het gevoel van dissatisfactie en twijfel rechtstreeks aan te pakken, zonder wijziging in de context van de probleemstelling aan te brengen. Een drietal strategieën moet hierbij worden onderscheiden:

- calculatie;
- ontkenning;
- bezwering.

Ieder van deze varianten wordt in het navolgende toegelicht.

De *calculatiestrategie* tracht door berekening van de uitkomsten van gegeven alternatieven en door vergelijking daarvan te bepalen welk alternatief de voorkeur verdient. In het algemeen vereist deze aanpak dat de beslisser in staat is de verschillende uitkomsten op elkaar te herleiden, hetgeen slechts bij uitzondering het geval is omdat er meestal meerdere, niet op elkaar herleidbare doeleinden zijn (het zogenaamde 'multicriteria-beslisingsprobleem'). De combinatie van deze strategie met die inzake het veranderen van doeleinden komt dientengevolge veelvuldig voor.

De *ontkenning* lijkt op het eerste gezicht niet in dit overzicht thuis te horen, omdat er immers niet van een probleem gesproken kan worden indien de beslisser dit zelf ontkent. Een beslisser heeft evenwel altijd de optie om een probleem eerst te ervaren en het vervolgens te verdringen bij wijze van oplossing. Bovendien is deze methode bijzonder interessant wanneer deze gebruikt wordt door anderen dan de beslisser, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de analyse die Hartog maakte van het woningnoodprobleem in Nederland (Hartog, 1979).²

De *bezweringstrategie* impliceert een willekeurige keuze van één der beschikbare middelen. Bijvoorbeeld door loting of ritueel. Op het eerste gezicht lijkt deze variant zonder meer irrationeel, maar in de praktijk blijkt dat velen dit om soms goede redenen niet zo ervaren. Het hanteren van conventies en vaste spelregels geeft zekerheid in de besluitvorming, garandeert rust en snelle oplossingen. De bezwering heeft dikwijls ook als functie dat andere, veel ernstiger problemen worden voorkomen. Voorbeelden van deze variant kan men overal vinden waar conventies en rituelen bestaan; niet te verwaarlozen is ook de stemprocedure, 'one man one vote', die inderdaad geen beste oplossing garandeert, maar wel voorkomt dat andere doeleinden - democratische principes met name - buiten bereik blijven.

De onderscheiden strategieën kunnen op de volgende wijze worden samengevoegd (Ackoff en Emery, 1972):

- ‘resolution’: ontkenning en bezwering;
- ‘solution’: calculatie;
- ‘dissolution’: verandering van omgeving, doeleinden en/of middelen.

Deze indeling van oplossingsstrategieën laat zien welke procedures er zijn naast de in de bedrijfseconomie sterk benadrukte calculatiestrategie. De bedrijfseconomische theorie heeft vanouds een eenzijdige nadruk gelegd op de calculatorische rationaliteit, hetgeen in de toepassing tot nu toe neergekomen is op het vergroten van het ‘solution’-aandeel. De bedrijfseconomie was aldus gericht op rationaliseren, het rationeler maken van de ‘problem solving’. Vuistregels dienden te worden vervangen door algoritmen, vage omschrijvingen door modellen. Hoe belangrijk en nuttig dit ook is geweest voor de ontwikkeling van de professionele bedrijfsvoering, toch wordt er uit het oog verloren dat er vele situaties bestaan waarin andere oplossingsstrategieën gekozen moeten worden. De oplossingsstrategieën vormen derhalve slechts één aspect. Een tweede aspect is de *probleemstructuur*, d.w.z. de wijze waarop een subject de situatie waarin hij zich bevindt ervaart. Het resterende deel van deze paragraaf is gewijd aan een bespreking van aspecten van de probleemstructuur.

PROBLEEMSTRUCTUUR

De hoedanigheid van een probleemstelling kan allereerst omschreven worden in termen van ‘goed’ of ‘slecht’ gestructureerd zijn. Dit onderscheid wordt al geruime tijd gemaakt in de literatuur. Bosman heeft evenwel terecht gewezen op een leemte in dit traditionele onderscheid. Het ontbreekt volgens hem aan een onderscheid tussen gestructureerde en niet-gestructureerde problemen (Bosman, 1977). Vertaald in onze terminologie kan Bosmans indeling als volgt weergegeven worden:

- *niet-gestructureerde problemen* zijn problemen die niet in een expliciete probleemstelling zijn weergegeven, d.w.z. er is geen expliciet beeld van alle genoemde probleemstellingselementen. Er is derhalve geen duidelijkheid over doeleinden, middelen en onbeheersbare variabelen; het probleem uit zich in vage klachten;
- *goed-gestructureerde problemen* zijn omschreven in een expliciete probleemstelling (alle elementen zijn aanwezig en worden bewust ervaren door de beslisser) en er is een calculatiestrategie (algoritme) beschikbaar;
- *slecht-gestructureerde problemen* zijn wel expliciet omschreven, maar het ontbreekt aan een calculatiestrategie (algoritme).

De structuur van een probleem kan blijkbaar worden weergegeven door twee factoren, nl. de aanwezigheid van een expliciete probleemstelling en de aanwezigheid van een calculatiestrategie (algoritme). Beide factoren dient men evenwel niet op te vatten als dichotomieën, maar als variabelen die meerdere waarden kunnen aannemen, al is een kwantitatief interpreteerbare definitie van deze variabelen voorsnog te moeilijk.

De gegeven indeling is dus in beide opzichten erg grof. Over de relaties tussen calculatiestrategie en probleemstelling merken wij nog het volgende op (zie tevens figuur 2).

Figuur 2: *Classificatie van probleemstellingen in relatie tot oplossingsstrategieën*

Algoritmische procedures vereisen, zoals in het voorgaande gesteld, expliciete probleemspecificaties. De eerder genoemde probleemstellings-elementen moeten alle aanwezig zijn: de 'beslisser' moet blijk geven van 'twijfel en dissatisfactie', d.w.z. hij heeft een 'probleem' en voor de toepassing van een algoritme is het noodzakelijk dat 'doeleinden', 'middelen' en 'onbeheersbare omgevingsvariabelen' zijn gespecificeerd.³

De andere strategieën vereisen minder omvangrijke specificaties. De bezwering bijvoorbeeld kan al gebruikt worden indien de aanwezigheid van een gevoel van dissatisfactie en twijfel is vastgesteld; andere probleemstellings-elementen worden bij deze methode immers niet gemanipuleerd. Hetzelfde geldt ook voor ontkenning. Ook heeft men weinig specificaties nodig bij toepassing van de strategieën die in het voorgaande samengevoegd worden onder het hoofd 'dissolution'.

INTERMEZZO

De in het voorgaande gegeven beschouwingen over relaties tussen probleemstelling en probleemstructuur enerzijds en oplossingsstrategieën anderzijds, zijn in belangrijke mate bepaald door de organisatorische context van waaruit werd geredeneerd. Alleen daardoor al wijken onze beschouwingen sterk af van redeneringen die in de klassieke economie aan de 'homo economicus' worden toegedacht. Inmiddels heeft het denken in de algemene economie zich vanuit het nutsmaximaliserend redeneren in een organisatievrije context op indrukwekkende wijze ontwikkeld. Instructief is in dit

verband het overzicht dat door Schoemaker (1982) is gegeven van de vele varianten en functies van het 'expected utility model' (EU Model). Schoemaker onderscheidt in totaal 9 varianten van het EU Model die alle op verschillende uitgangspunten stoelen en tevens uiteenlopende functies vervullen (pp. 530-541). Ondanks alle verfijningen blijft het EU Model echter een holistisch model, dat wil zeggen een model waarin de attractiviteit van een alternatief wordt vastgesteld onafhankelijk van de attractiviteit van andere beschouwde alternatieven (Schoemaker, 1982, p. 530). Empirische studies inzake het EU Model hebben onder andere aangetoond dat het veronderstelde holistische besluitvormingsproces niet realistisch kan worden geacht (Schoemaker, 1982, p. 541 e.v.)⁴. Daarentegen is het volgende beeld van het besluitvormingsproces wel realistisch: '... an information processing system which is very narrow in its perception, sequential in its central processing, and severely limited in short term memory capacity (George Miller, 1956; Simon and Allen Newell, 1971)' (Schoemaker, 1982, p. 545). De genoemde beperkingen in de informatieverwerking leiden er onder andere toe dat problemen worden vereenvoudigd, de aandacht veelal wordt geconcentreerd op een gering aantal deelaspecten en een grote gevoeligheid bij de mens voor de wijze waarop en de context waarbinnen een problematische situatie zich aan hem voordoet.

In de rest van dit artikel staan we verder stil bij karakteristieke wijzen waarop de mens problemen cognitief vereenvoudigt. Naast de in deze paragraaf behandelde relaties tussen probleemstructuur en -strategie kan namelijk gewezen worden op een aantal psychologische aspecten bij de probleemvereenvoudiging. Schoemaker (1982, p. 548 e.v.) noemt een viertal aspecten die goed aansluiten op onze zojuist gegeven beschouwingen:

- 1 Problemen worden vaak partieel benaderd, waarbij aspecten/dimensies van alternatieven *onderling* worden vergeleken en op de een of andere manier worden afgewogen⁵.
- 2 Problemen worden vaak geïsoleerd, dat wil zeggen partieel, aangepakt.
- 3 Referentiepunten en aspiratie-niveaus vervullen een belangrijke functie bij de evaluatie van de uitkomsten van alternatieven.
- 4 Bij het vellen van waarschijnlijkheidsoordelen worden veelal uiterst aanvechtbare redeneringen gevolgd.

Alle genoemde aspecten doen afbreuk aan het realiteitsgehalte van het EU Model. In de derde en laatste aflevering van dit artikel zullen wij het onder 4 genoemde punt nader uitwerken.

Noten

1 Omgekeerd kan de ervaring met bepaalde niet-calculatorische procedures het subject stimuleren tot het zodanig structureren van problemen, dat calculatie onmogelijk wordt (Van de Poel, 1981).

2 Hartogs conclusie is dat het woningnoodprobleem wordt veroorzaakt door de pogingen dit probleem op te lossen. Zijn betoog is gebaseerd op een reconstructie van het probleem en de gehanteerde oplossingen. Deze reconstructie vindt plaats aan de hand van het volgende gedachtenexperiment: welke maatregelen zou de overheid het beste kunnen treffen, indien

zij er op uit zou zijn een tekort aan woonruimte te scheppen? De maatregelen die bij de beantwoording van deze vraag uit de bus komen, vertonen (uiteraard) een sterke overeenkomst met het beleid zoals dat de laatste decennia in werkelijkheid is gevoerd. De moraal van deze exercitie is derhalve dat het medicijn erger is dan de kwaal en dat het daarom maar beter is het probleem niet op te lossen maar te ontkennen.

3 Strikt genomen hoeft voor de toepassing van een algoritme niet meer gespecificeerd te zijn dan 'doeleinden', 'middelen' en 'onbeheersbare variabelen'. Met andere woorden, men kan algoritmen ook toepassen op niet-problematische situaties.

4 De vraag welke betekenis kan worden toegekend aan het al dan niet realistisch zijn van modellen is hier niet aan de orde.

5 De onderlinge vergelijking en afwijking kan op een aantal verschillende manieren plaatsvinden. In de literatuur worden in dit verband de volgende modellen onderscheiden:

a. conjunctieve modellen; b. disjunctieve modellen; c. additieve-verschillen-modellen; d. dominantie-modellen; e. lexicografische modellen; en f. eliminatie-modellen (zie Schoemaker, 1980, hoofdstuk 3).

Alle hier genoemde modellen zijn niet-holistisch van aard. Bij de onder a. en b. genoemde modellen vindt een vergelijking met de een of andere norm plaats. In het geval van een conjunctief model moeten alle gemeten eigenschappen bepaalde minimale of maximale drempelwaarden bereikt hebben. Bij disjunctieve modellen geldt dit slechts voor ten minste één eigenschap. Het niet halen van een bepaalde norm kan noch bij de modellen onder a. noch bij die onder b. gecompenseerd worden met overschrijding van andere normen: beide typen modellen zijn niet-compensatorisch. Zie voor karakterisering van de andere modellen Van Raaij (1977) en Schoemaker (1980).

Literatuur

Ackoff, R. L., *Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions*, John Wiley and Sons, 1962.

Ackoff, R. L., F. E. Emery, *On Purposeful Systems*, Aldine, 1972.

Bosman, A., *Een metatheorie over het gedrag van organisaties*, Stenfert Kroese, 1977.

Bouma, J. L., *Leerboek der bedrijfseconomie, deel I*, Delwel, 1982.

Hartog, F., 'Woningnood', NRC-Handelsblad, 31-7-1979.

Van de Poel, J. H. R., 'Over de identiteit van nonprofit-organisaties', in: A. Bosman (red.), *Planning en beleid bij profit en nonprofit-organisaties*, Stenfert Kroese, 1981.

Van Raaij, W. F., *Consumer Choice Behavior: An Information-Processing Approach*, diss. K.H.T., 1977.

Schoemaker, P. J. H., *Experiments on Decisions Under Risk*, Martinus Nijhoff, 1980.

Schoemaker, P. J. H., 'The Expected Utility Model: Its Variants, Purposes, Evidence and Limitations', *Journal of Economic Literature* (juni 1982), pp. 529-563.